

**QADIMGI ETNOPEdagogIKA MANBALARIDAN FOYDALANIB
EVRISTIK QOBILIYATNI KOMIL INSON TARBIYASIDAGI TALQINI**

Rustam XURRAMOV

Termiz davlat universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrası stajyor-tadqiqotchisi

Termiz, O‘zbekiston

e-mail: rustamkhurramov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Barchamizga ma‘lumki, o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda tezkor savol javobdan foydalanishning pedagogik jarayon bilan bog‘liq jihatlarini o‘rganish alohida ahamiyatga ega.

Maqoladan oliy o‘quv yurti talabalari, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, qolaversa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari keng foydalanishlari mumkin.

***Kalit so‘zlar:** mantiqiy fikrlash, etnopedagogika, rivojlantirish, evristik qobiliyat, metodika, faoliyat, natija, qobiliyat.*

Kirish. Biz turkiy etnopedagogika manbalari jumlasiga kiruvchi qadimgi miflarda pedagogik fikrlar qay tarzda targ‘ib etilganligini yoritishga harakat qildik. Garchi, mazkur miflarda g‘ayriinsoniy qiyofalar timsolidagi qahramonlar tarbiyaviy sifatlariga doir fikrlar ushbu bandga ham aloqador bo‘lsada, biz bu bandda yoritish ko‘zda tutilgan muammoni etnopedagogikaning boshqa janrlari – dostonlar, maqol va matallar, hikmatli so‘zlar misolida buyuk ajdodlarimiz pedagogik qarashlariga tayangan holda yoritamiz[1].

Xalq pedagogikasining bosh ob‘ekti – yosh avlodga ta‘lim-tarbiya berish jarayonidir. Shuning uchun xalq tarbiyaning mohiyatini qanday tushunishi, tarbiya jarayonida qanday metod va usullardan foydalanishi, tarbiyaning asosiy yo‘nalishlarini qanday talqin etishi haqidagi masalalar qiziqarlidir[17]. Shuningdek, xalq asrlar davomida to‘plangan, ilmiy-pedagogik tushunchalar bilan boyib borgan bilimlarni oilaviy tarbiyaga qanday tadbiiq etganligini ham tahlil etish zarur[8].

Xalq hamisha yosh avlod tarbiyasi mohiyatini to'g'ri talqin etgan. Bu yo'ldagi qiyinchiliklar va quvonchlarni, uning bebaho ish ekanligini to'g'ri anglab yetgan. Shuning uchun: "Tarbiya – bebaho boylik" deganlar. Turkmanlar: "Bola-aziz, odobi undan aziz" desalar, o'zbeklar: "Aql bahosiz, tarbiya esa chegarasiz" deb bejiz aytmagan. Chunki tarbiya jarayoni tarkibiga ko'plab yo'nalishlar kiradi. Ammo, bunda eng muhim yo'nalishni aqliy tarbiya tashkil etadi[9]. Shuningdek, tarbiya jarayoni g'oyat murakkab ish, u alohida e'tibor, bilim va malakani talab etadi. Xalq inson tarbiyasini ona qornidayoq boshlash zarurligini allaqachon anglab yetgan. Agar bola tarbiyasida vaqt o'tkazib qo'yilgan bo'lsa, yoki tarbiya noto'g'ri olib borilgan bo'lsa, qayta tarbiyalash zarurligi xalq pedagogikasi manbalarida alohida ta'kidlangan[2].

Tahlil va natijalar. Xalq pedagogikasi manbalarida bola tarbiyaviy sifatlarining shakllanishi bevosita ota-onaga bog'liq ekanligi alohida ta'kidlangan. Chunonchi: "Bolaning qadami oiladan boshlanadi", "Yomon o'g'il uchun ona, yomon nabira uchun buvi javobgar", "Sababi otada, natijasi bolada", kabi maqollar shular jumlasidandir[18].

Buyuk mutafakkir Ibn Sino ham bola tarbiyasida ota-onaning tutgan o'rnini yuqori baholab, "Tadbiri manozil" asarida: "Agar oila tarbiya metodlaridan to'g'ri foydalansa, u hayotda baxtga erishadi. Oilada bosh tarbiyachi – otadir, onaning yumshoq ko'ngilliligi bola xarakterini buzadi", - deydi[10].

Xalq bola tarbiyasida ijtimoiy muhitning ahamiyatini ham hayratlanarli darajada to'g'ri tushunadi. Shuning uchun yomon xislatli bolalar muhiti bola tarbiyasini buzib qo'yishi mumkinligi quyidagiga takidlanadi: "qovun-qovundan rang oladi", "Oriyatsiz odamdan qoch!" "Yomon bilan yursang qolarsan uyatga, yaxshi bilan yursang yetarsan murodga", "Qozonga yaqinlashsang qorasi yuqor" kabilar[11]. Shuning uchun Ibn sino pedagogik jarayonni yaxshi xulqli bolalar jamoasida olib borishni tavsiya etib: "Barcha turdagi o'quv mashg'ulotlarini jamoada olib borish zarur. Chunki bolalar jamoa muhitida do'stlashadilar, bir-birlarini hurmat qilishni o'rganadilar, yaxshi xislatlarni ham bir-birlaridan o'rgandilar"-degan edi. ("Tadbiri monozil" asaridan)[3].

Bola tarbiyasida yomon tomonga og'ish yuz berishi ham mumkinligini to'g'ri his etgan xalq, ularni qayta tarbiyalashga oid qator metodlarni tavsiya etadi: "Buyumni suv

bilan, insonni o'rgatish bilan tozalashadi". Lekin, Rudakiy ta'kidlaydiki: "Agar kim olmasa hayotdan ta'lim, unga o'rgatolmas hech bir muallim". Yoki: "Tarbiyasizlikning davosi bor, axmoqlikning davosi yo'q.", "Toptalgan o'tloqda ham gul unadi" va boshqalar shular jumlasidandir.

Muslihiddin Shayx Sa'diy bolani oilada yoshlikdan tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bolani yoshligida istalgan maqsad yo'nalishida tarbiyalash mumkin[12]. Chunki, bola yoshligida ho'l novda singari tarbiyaviy ta'sirga tez beriladi. Shuning uchun: "Ho'l novda egilar qay holda egsang, qurigach to'g'rilar uni o't-otash,"- deydi Shuningdek, u hatto: "Temirchining bolasi o'qisa bulur olim"-deb ta'kidlaydi. Xalq pedagogikasi manbalarida ta'kidlanganidek: "Bir otaning bolalari ham har xil bo'ladi", "Beshta barmoq teng emas" kabi maqollar mazmuniga tayanab ish ko'rgan[19].

Xalq pedagogikasida tarbiya jarayonida uning mezonlariga amal qilish lozimligi ko'rsatib o'tilgan, kattalarning o'rnak bo'lishi, o'z-o'zini tarbiyalash singari metodlar ham e'tibordan chetda qolmagan. Shuningdek, tarbiyada bolaning ruhiy va yosh xususiyatlari ham inobatga olingan: jumladan: "Bola tarbiyasini beshikdaligidan, buzoqnikini qoziqdaligidan boshla!,-" maqoli ushbu fikrning isboti bo'la oladi[4].

Jamiyatning ma'naviy yetukligi, ijtimoiy ong teranligi, inson kamolotini ta'minlashda etnopedagogika asarlarning ahamiyati beqiyosdir. Shuning uchun o'zbek xalq pedagogikasining tarixiy taraqqiyot yo'lini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qadim zamonlaridayoq tarixiy, badiiy, ilmiy asarlar mualliflari turli maqsadlarda folklor asarlariga murojaat etib, ularni yozib olganlar. Jumladan, Mahmud Qoshg'ariyning (XI asr) "Devoni lug'otit turk" asari shular jumlasidandir. Mazkur manbalarda pedagogik g'oyalar targ'ib etilgan[20]. Jamiyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida etnopedagogika asarlari takomil topib, bizgacha yetib keldi. Mehnat jarayonida va ongning rivojlanishi tufayli ilk etnopedagogika asarlari namunalari badiiy jihatdan mukammallashib borgan. Dastlab, kichik hajmli naql va miflar, mehnatni yengillashtiruvchi, ruhni tetiklashtiruvchi ertak va afsonalar yaratilgan, qo'shiqlar paydo bo'lgan[13].

Demak, o‘zbek xalq pedagogikasi manbalari yozuv yuzaga kelishidan ancha oldin paydo bo‘lib, yozma adabiyotning vujudga kelishiga asos bo‘lgan[21]. Qadimiy etnopedagogik manbalar bizgacha asl holda yetib kelmagan. Chunki ular ijtimoiy taraqqiyot bosqichlarida o‘zgarib, sayqal topib borgan. Eng qadimgi etnopedagogik manbalar miqlar, jangnomalar, rivoyat, ertak, naqlar, qo‘shiqlardan iborat bo‘lgan[14].

O‘rta Osiyoda feodalizm davri (XI-XX asr boshigacha) g‘oyat ziddiyatli taraqqiyot bosqichi bo‘lib, bu davr xususiyatlari etnopedagogika manbalariga kuchli ta‘sir ko‘rsatgan. Ammo bu davrga xos ma‘lumotlar bizgacha to‘la yetib kelmagan. Mavjud taraqqiyotlarda ko‘rsatilishicha, eng qadimgi davrlarda miqlar, rivoyatlar, aytimlar, mehnat va marosim qo‘shiqlarida pedagogik fikrlar targ‘ib etilgan[22]. Ayniqsa, dostonchilik vujudga kelgach, kishilar ularda madh etiluvchi qahramonlarning tarbiyaviy sifatlaridan ruhiy madad, zavq olganlar[15]. Yoshlar halollik, ma‘naviy va jismoniy yetuklik timsolini his etganlar. Etnopedagogika manbalarining ilk yozma nusxasi O‘rta Osiyoda XII asrda (“Abu Muslim” kitobi) yozilgan. XIV asrda Amir Temur o‘z g‘olibona yurishlarini baxshilarga doston qilib kuylashni topshirgan[5].

Manbalarda o‘zbek dostonchiligining ilk bo‘g‘ini Ergash Jumanbulbul o‘g‘lining yetti ota-bobosi (XVI asr) aytgan dostonlarga borib taqalishi ta‘kidlangan.

XVII-XVIII asrlar dostonchilik taraqqiyotida gullagan davr bo‘ldi. Bu davrda “CHambil kamali”, “Rayhon arab”, “Tulumbiy”, “SHayboniyxon”, “To‘lg‘anoy” singari vatanparvarlik, mardlik, halollik, insonparvarlik, aqliy va jismoniy komillikni madh etuvchi asarlar, shu ruhdagi maqollar, matallar, xalq qo‘shiqlari yuzaga keldi[16].

Rusiya bosqinchiligi davrida xalq ommasi boshiga tushgan beadam azob uqubatlar XIX asr etnopedagogika namunalarida o‘z aksini topdi. Jumladan:

Non tishlatdim bolamga, mardikordan qaytsin deb,

Zolimlarni qarg‘adim, Ilohi, yer yutsin, deb.

Yoki; mahalliy xalqning bosqinchilarga nisbatan nafrati quyidagi qo‘shiqda yanada kuchliroq ko‘zga tashlanadi.

So'k oshini ichmayman, Hech haqimdan kechmayman.

Etigimni yechmayman, Mardikorga olgan Nikolayni

Qorda qarag'ay kesganman, Taxtdan yiqitmay qo'ymayman.

SHuningdek, zulmkor mahalliy hukmdorlarga nisbatan nafrat ruhini ug'otuvchi quyidagi qo'shiqlar ham e'tiborga loyiqdir:

Isfandiyor zolimliging bildirding,

Non o'rniga kunjarani yedirding, ...

Haddan oshding, zolim, yoning so'kilsin,

Boshing kesilsinu, qoning to'qilsin! va boshqalar.

Ko'rinib turibdiki, XX asr arafasida tarixiy qo'shiqlarga ijtimoiy adolatsizlikka qarshi kurash ruhi kirib kela boshlagan. Bosqinchilik va zulmga nisbatan nafrat ruhi targ'ib etilgan, milliy ozodlik orzusi vatanparvarlik, insonparvarlik g'oyalari kuchaya borgan[6].

Xulosa. SHO'rolar tuzumi davrida etnopedagogika manbalarini to'plash, yozib olish, nashr etishga etibor kuchaygan bo'lsada, mavjud tuzum ruhiga mos kelmagan manbalarni o'qish, ulardan foydalanish o'tmish va din sarkiti nomi bilan taqiqlab qo'yildi.

Faqat milliy istiqlol tufayli xalq pedagogikasi manbalaridan keng miqyosda foydalanish imkoniyati tug'ildi. Xalqning madaniy merosini, tarixiy haqiqatni qayta tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi[7].

Biroq, etnopedagogika Respublikamizda alohida fan sifatida endigina shakllanish arafasidadir. Uning manbalarga g'oyat boy tarixiy taraqqiyot yo'lini ilmiy pedagogik jihatdan puxta o'rganish va tizimga solish ishlari o'z tadqiqotchilarini kutib turibdi.

ADABIYOTLAR:

25. Adizov, B. R., & Khamroev, A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *Ilmiy xabarnoma*, 69.
26. Azimov, Y. (2003). Hamroyev A//Husnixat va uni oqitish usuliyoti (Maruza matnlari).
27. Hamroyev, A. R. (2019). Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 2019.
28. Hamroyev, A. (2022). DESIGN ACTIVITIES OF THE TEACHER IN NATIVE LANGUAGE EDUCATION. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 324-332.
29. Hamroyev, A. (2022). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM JARAYONIGA TATBIQ ETISH ZAMONAVIY TA'LIM KONSEPSIYASINING ASOSI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 35-37.
30. Hamroyev, A. R. (2021). Designing students' creative activity in primary school mother tongue education as a methodological problem. *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
31. Hamroyev, A. R. Z. (2021). Modeling Teacher Activities when Designing Creative Activities of Students. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 181-184.
32. Hamroyev, R. A., Qoldoshev, A. R., & Hasanova, A. M. (2021). Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 168-174.
33. Kamroev, A. (2019). STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(7), 285-296.
34. Khamraev, A. R. (2019). Modeling Teacher's Activity in Designing Students' Creative Activities. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
35. Khamroev, A. (2021). Quality and effectiveness for design of learning outcomes in the language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 549-558.
36. Khurramov, R. (2022). EDUCATIONAL TASKS IN THE PRIMARY CLASS ARE A TOOL FOR DEVELOPING STUDENTS' HEURISTIC SKILLS. *World Bulletin of Social Sciences*, 13, 22-25.
37. Rustam XURRAMOV. (2022). INTEGRASYONA ASOSLANGAN BOSHLANGAN SINFLAR ORQALI O'QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASH KO'NATLARINI O'RNATISH. *Yevropa olimlari jurnali*, 3 (8), 32-37.
38. Salomova, G. A., & Khurramov, R. S. (2021). ABBREVIATION IN ENGLISH, UZBEK, RUSSIAN LANGUAGES DIFFERENT STRUCTURAL TYPES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(12), 646-654.

39. Sayfiddinovich, K. R. (2021). Didactic Bases of Ethnopedagogical Training of the Future Teacher in the Educational Field of University. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(11), 237-239.
40. Sayfiddinovich, RK (2022). ETNOPEDAGOGIYA FANINDAN BOSHLANGANCHI SINIF O'QUVCHILARIDA FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* , 2 (4), 92-97.
41. Xurramov, R. S. (2021). Rivojlangan O 'zbekistonda Boshlang'ich Sinf O'qituvchilarini Etnopedagogik Qadriyatlarini Ta'lim Va Tarbiya Jarayonida Rivojlantirish. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 105-113.
42. Zahro, H., & Ro'ziqulovich, H. A. (2022, April). YOSHLAR MUAMMOSINI HAL ETISH OMILLARI VA ULARNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI VA XUSUSIYATI. In *E Conference Zone* (pp. 175-177).
43. Саломова, Г. А., & Хуррамов, Р. С. (2021). Структура, Семантика И Информационный Потенциал Аббревиатур. *Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 1(6), 179-186.
44. Хамраев, А. (2018). Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*, (2), 23-26.
45. Хуррамов, Р. (2022). БОШЛАНҒИЧ SINIF ЎҚУВЧИЛАРИ ЭВРИСТИК ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ. *Conferencea*, 80-84.
46. Хуррамов, Р. (2022, August). ЎҚУВ ТОПШИРИҚЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЭВРИСТИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ. In *E Conference Zone* (pp. 138-142).